

ПРОПОЗИЦІЇ/ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПРОЄКТУ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ «ФАХІВЕЦЬ З УПРАВЛІННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИМИ ДАНИМИ»

№ з/п	Положення проєкту професійного стандарту	Зауваження / пропозиція			
		зміст	обґрунтування	автор пропозиції (найменування юридичної особи або власне ім'я та прізвище, посада, місце роботи)	контактні дані (адреса електронної пошти, номер телефону)
1	2	3	4	5	6
1.	Мета професійної діяльності фахівця з управління дослідницькими даними	Уточнити формулювання мети професійної діяльності, обмеживши її сферою професійної підтримки та експертного супроводу управління дослідницькими даними, без покладання на фахівця відповідальності за реалізацію інституційних політик відкритої науки в цілому.	Поточне формулювання мети охоплює завдання, що належать до рівня інституційного управління та формування політик, тоді як професійний стандарт має описувати внесок конкретної ролі. Реалізація політик відкритої науки є відповідальністю керівництва та колегіальних органів, а фахівець може забезпечувати їх методичну та консультаційну підтримку.	Сергій Назаровець, снс, канд. наук із соц. комунікацій Київський столичний університет імені Бориса Грінченка	s.nazarovets@kubg.edu.ua , (044) 366-56-16
2.	Рівень кваліфікації за Національною рамкою	Узгодити опис автономії та відповідальності фахівця з	Для 7 рівня НРК характерна професійна	Сергій Назаровець, снс, канд. наук із	s.nazarovets@kubg.edu.ua ,

	кваліфікацій (7 рівень)	характеристиками 7 рівня НРК, виключивши формулювання, що передбачають самостійне прийняття рішень стратегічного або інституційного характеру.	самостійність у межах визначених політик і процедур. У проєкті стандарту фахівець наділяється повноваженнями, що за обсягом відповідальності відповідають управлінському (8) рівню НРК, що створює внутрішню невідповідність стандарту.	соц. комунікацій Київський столичний університет імені Бориса Грінченка	(044) 366-56-16
3.	Опис автономії та відповідальності фахівця	Чітко розмежувати відповідальність фахівця з управління дослідницькими даними та відповідальність інституції (керівництва, адміністрації, власника інфраструктури).	У поточній редакції фахівець несе відповідальність за результати, що залежать від наявності інституційної інфраструктури, ресурсів та затверджених політик, які не входять до його повноважень. Це створює ризик невиконаності стандарту та невиправдане покладання відповідальності.	Сергій Назаровець, снс, канд. наук із соц. комунікацій Київський столичний університет імені Бориса Грінченка	s.nazarovets@kubg.edu.ua , (044) 366-56-16
4.	Розмежування посад «Фахівець з управління дослідницькими даними» та «Провідний	Уточнити відмінності між посадами шляхом чіткого розмежування професійної експертизи та	Наразі різниця між посадами має переважно кількісний характер (досвід, складність	Сергій Назаровець, снс, канд. наук із соц. комунікацій Київський	s.nazarovets@kubg.edu.ua , (044) 366-56-16

	фахівець»	управлінських функцій, визначивши провідного фахівця як методичного та експертного лідера, а не суб'єкта інституційного управління.	завдань), тоді як провідному фахівцю фактично приписуються координаційні та стратегічні функції. Це розмиває межу між професійною діяльністю та управлінням і суперечить логіці професійних стандартів.	столичний університет імені Бориса Грінченка	
5.	Загальна характеристика професійної діяльності та трудові функції	Уточнити функціональну ідентичність посади шляхом чіткого визначення, до якої категорії професій вона належить (фахівець із підтримки досліджень, інформаційний/бібліотечний фахівець, IT-фахівець або менеджер досліджень).	У поточній редакції стандарт поєднує функції, притаманні різним професійним групам, без визначення базової ідентичності ролі. Це ускладнює практичне впровадження стандарту, формування посадових інструкцій і освітніх програм.	Сергій Назаровець, снс, канд. наук із соц. комунікацій Київський столичний університет імені Бориса Грінченка	s.nazarovets@kubg.edu.ua , (044) 366-56-16
6.	Перелік трудових функцій та компетентностей	Розмежувати стратегічні, координаційні, технічні та освітні функції, виключивши їх концентрацію в межах однієї посади.	Проект стандарту фактично формує образ «універсального фахівця», який одночасно виконує роль стратега, технічного адміністратора, тренера та контролера відповідності вимогам донорів. Така модель є нереалістичною для	Сергій Назаровець, снс, канд. наук із соц. комунікацій Київський столичний університет імені Бориса Грінченка	s.nazarovets@kubg.edu.ua , (044) 366-56-16

			більшості закладів вищої освіти та суперечить принципам функціонального поділу праці.		
7.	Функції контролю відповідності вимогам законодавства і міжнародних стандартів	Обмежити функції фахівця з управління дослідницькими даними консультативною та методичною підтримкою процесів відповідності, без покладання на нього контрольних або наглядових повноважень.	Контроль відповідності вимогам донорів, законодавства та міжнародних стандартів є функцією інституції, а не окремого фахівця. Покладання таких повноважень на одну посаду створює конфлікт ролей та ризики персоналізації інституційної відповідальності.	Сергій Назаровець, снс, канд. наук із соц. комунікацій Київський столичний університет імені Бориса Грінченка	s.nazarovets@kubg.edu.ua , (044) 366-56-16
8.	Освітні, тренінгові та методичні функції	Чітко відокремити функції проведення навчання та підвищення кваліфікації від технічної та координаційної діяльності або визначити їх як додаткові, а не обов'язкові складники посади.	Поєднання ролей тренера, технічного виконавця та координатора процесів в одній посаді значно перевищує реалістичне навантаження фахівця та ускладнює оцінювання результатів його роботи. Освітні функції доцільно розглядати як окремий напрям або командну відповідальність.	Сергій Назаровець, снс, канд. наук із соц. комунікацій Київський столичний університет імені Бориса Грінченка	s.nazarovets@kubg.edu.ua , (044) 366-56-16
9.	Умови виконання	Уточнити, які інституційні	Проект стандарту	Сергій Назаровець,	s.nazarovets@kubg.edu.ua

	трудова функція та опис професійного середовища	умови (інфраструктурні, організаційні, нормативні) є необхідними для виконання трудових функцій фахівця з управління дослідницькими даними.	мовчазно припускає наявність розвинутої інституційної інфраструктури (репозитарії, політики, IT-підтримка), яка відсутня або частково реалізована в більшості українських ЗВО та наукових установ. Без зазначення мінімальних умов стандарт ризикує бути декларативним.	снс, канд. наук із соц. комунікацій Київський столичний університет імені Бориса Грінченка	g.edu.ua , (044) 366-56-16
10.	Функції, пов'язані з управлінням інституційними репозитаріями та дослідницькими даними	Вказати, що виконання функцій управління та підтримки репозитаріїв можливе лише за умови їх фактичної наявності або визначити альтернативні сценарії виконання цих функцій.	У значній частині ЗВО відсутні повноцінні інституційні репозитарії для дослідницьких даних або вони перебувають на початковій стадії розвитку. Покладання відповідних функцій на фахівця без урахування цього факту створює розрив між стандартом і реальною практикою.	Сергій Назаровець, снс, канд. наук із соц. комунікацій Київський столичний університет імені Бориса Грінченка	s.nazarovets@kubg.edu.ua , (044) 366-56-16
11.	Використання інформаційно-технологічної та обчислювальної інфраструктури	Обмежити відповідальність фахівця за технічні аспекти управління даними функціями координації та взаємодії з IT-підрозділами, без покладання на нього обов'язків, що потребують	Більшість українських ЗВО не мають власних дата-центрів або спеціалізованих обчислювальних ресурсів для роботи з дослідницькими даними.	Сергій Назаровець, снс, канд. наук із соц. комунікацій Київський столичний університет імені Бориса Грінченка	s.nazarovets@kubg.edu.ua , (044) 366-56-16

		спеціалізованої ІТ-інфраструктури або дата-центрів.	Покладання відповідальності за технічну реалізацію на одну посаду є нереалістичним та функціонально невиправданим.		
12.	Дотримання правових та етичних вимог (захист персональних даних, міжнародні стандарти)	Чітко визначити межі відповідальності фахівця у правових питаннях, обмеживши їх консультаційною та інформаційною підтримкою, без покладання функцій юридичної експертизи.	Дотримання вимог щодо захисту персональних даних, у тому числі міжнародних норм (GDPR), потребує спеціалізованої юридичної експертизи, яка зазвичай відсутня на рівні окремої посади. Персоналізація такої відповідальності створює правові ризики для фахівця та установи.	Сергій Назаровець, снс, канд. наук із соц. комунікацій Київський столичний університет імені Бориса Грінченка	s.nazarovets@kubg.edu.ua , (044) 366-56-16
13.	Загальні трудові функції фахівця з управління дослідницькими даними	Чітко зіставити трудові функції фахівця з положеннями Національного плану щодо відкритої науки, визначивши, які завдання реалізуються на інституційному рівні, а які – на рівні державної політики та національних сервісів.	Національний план щодо відкритої науки передбачає розподіл відповідальності між МОН, національними академіями наук, закладами вищої освіти та національними інформаційними системами. У проєкті стандарту частина цих завдань фактично	Сергій Назаровець, снс, канд. наук із соц. комунікацій Київський столичний університет імені Бориса Грінченка	s.nazarovets@kubg.edu.ua , (044) 366-56-16

			покладається на одну посаду, що не відповідає логіці Плану. ¹		
14.	Функції з реалізації політик відкритої науки та принципів FAIR	Уточнити, що фахівець з управління дослідницькими даними забезпечує методичну та консультаційну підтримку впровадження принципів відкритої науки та FAIR-даних, але не несе відповідальності за формування або затвердження відповідних політик.	Згідно з Національним планом, розроблення політик, нормативних актів і методичних рекомендацій здійснюється на рівні МОН та національних органів. Покладання цих функцій на фахівця інституційного рівня призводить до змішування рівнів відповідальності.	Сергій Назаровець, снс, канд. наук із соц. комунікацій Київський столичний університет імені Бориса Грінченка	s.nazarovets@kubg.edu.ua , (044) 366-56-16
15.	Функції, пов'язані з моніторингом, звітністю та оцінюванням ефективності	Обмежити участь фахівця у моніторингових та звітних процесах рівнем збору та узагальнення інформації без покладання на нього відповідальності за функціонування національних систем моніторингу.	Національний план передбачає створення та функціонування національних інформаційних систем для моніторингу відкритої науки. Відповідальність за такі системи не може бути покладена на фахівця окремої установи.	Сергій Назаровець, снс, канд. наук із соц. комунікацій Київський столичний університет імені Бориса Грінченка	s.nazarovets@kubg.edu.ua , (044) 366-56-16
16.	Функції розвитку та інтеграції дослідницької інфраструктури	Виключити з обов'язків фахівця функції, пов'язані з розвитком національної або міжнародної дослідницької	Інтеграція до європейських просторів даних, розвиток національних	Сергій Назаровець, снс, канд. наук із соц. комунікацій Київський	s.nazarovets@kubg.edu.ua , (044) 366-56-16

¹ <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-natsionalnoho-planu-shchodo-vidkrytoi-nauky-892-081022>

		інфраструктури, визначивши його роль як інституційного контактного та експертного учасника таких процесів.	репозитаріїв та е-інфраструктур віднесені Національним планом до сфери відповідальності МОН та інших центральних органів виконавчої влади. Покладання цих завдань на одну посаду інституційного рівня є нереалістичним.	столичний університет імені Бориса Грінченка	
17.	Використання термінів FAIR, OAIS, DMP в описі трудових функцій	Уточнити та уніфікувати використання термінів FAIR, OAIS та DMP відповідно до їх усталених міжнародних визначень, уникнувши їх використання як узагальнених або взаємозамінних понять.	FAIR є набором принципів, OAIS – моделлю довготривалого зберігання, а DMP – управлінським документом у межах конкретного проєкту. Змішування цих понять у професійному стандарті призводить до концептуальної нечіткості та може бути відтворене в освітніх програмах і процедурах сертифікації.	Сергій Назаровець, снс, канд. наук із соц. комунікацій Київський столичний університет імені Бориса Грінченка	s.nazarovets@kubg.edu.ua , (044) 366-56-16
18.	Терміни, пов'язані з політиками та управлінням дослідницькими даними	Розмежувати у тексті професійного стандарту поняття «політика», «процедура» та «інструкція», не використовуючи їх як синоніми.	Політики визначають загальні принципи та рамки, процедури – порядок реалізації політик, а інструкції – конкретні операційні дії. Нечітке використання цих	Сергій Назаровець, снс, канд. наук із соц. комунікацій Київський столичний університет імені Бориса Грінченка	s.nazarovets@kubg.edu.ua , (044) 366-56-16

			термінів у професійному стандарті ускладнює його практичне застосування та подальшу стандартизацію навчальних програм.		
19.	Опис сервісів, інструментів та інфраструктурних компонентів	Чітко розмежувати поняття «сервіс», «інструмент» та «інформаційна система», не підмінюючи їх одне одним у переліку трудових функцій.	Сервіси є формами організованої підтримки, інструменти – технічними засобами, а інформаційні системи – інфраструктурними компонентами. Їх ототожнення у професійному стандарті створює хибні очікування щодо компетентностей та відповідальності фахівця.	Сергій Назаровець, снс, канд. наук із соц. комунікацій Київський столичний університет імені Бориса Грінченка	s.nazarovets@kubg.edu.ua , (044) 366-56-16
20.	Формулювання трудових функцій та відповідальності	Замінити узагальнені та нормативно невизначені дієслова («забезпечує», «відповідає за») на більш точні формулювання («сприяє», «координує», «надає консультаційну підтримку», «бере участь»), де це не суперечить суті функцій.	Надмірно сильні формулювання створюють враження повної відповідальності фахівця за результати, які залежать від інституційних рішень та інфраструктури. Для професійного стандарту критично важливо використовувати терміни, співмірні з реальними повноваженнями посади.	Сергій Назаровець, снс, канд. наук із соц. комунікацій Київський столичний університет імені Бориса Грінченка	s.nazarovets@kubg.edu.ua , (044) 366-56-16

<https://mon.gov.ua/news/mon-proponuie-dlia-hromadskoho-obhovorennia-proiekt-profesiinoho-standartu-fakhivets-z-upravlinnia-doslidnytskymy-danymy>